

Львівський
національний
університет
імені Івана Франка

European
Social
Charter

Charte
sociale
européenne

Кафедра соціального права
юридичного факультету
ЛНУ імені Івана Франка
Український центр
соціально-правових
досліджень

“Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації

(до 25-річчя
Європейської соціальної хартії
(переглянутої))

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Випуск 10

Матеріали
міжнародної науково-
практичної конференції

Львів
2021

Кафедра соціального права юридичного факультету
ЛНУ імені Івана Франка

Український центр соціально-правових досліджень

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції

“Європейська соціальна хартія та проблеми
реалізації соціальних прав в умовах глобалізації”
(до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої))

23 квітня 2021 року

Випуск 10

Львів – 2021

УДК 349.2-029:3]:34(477)(063)

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, які доповідалися на міжнародній науково-практичній конференції “Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 року.

Матеріали доповідей і повідомлень опубліковано в авторській редакції.

Редакційна колегія:

- проф. Пилипенко П. Д.;
- проф. Синчук С. М.;
- доц. Бурак В. Я.;
- ас. Раневич О. Ю.

Актуальні проблеми соціального права. Випуск 10. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. – 208 с.

© Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021

© Український центр соціально-правових досліджень, 2021

© Вид-во “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2021

ISBN 978-617-7617-65-4
ISSN 2522-1469

**НАЙМАНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ***Михайліченко О. С.**студент 3-го курсу Інституту Права**Київського національного університету імені Тараса Шевченка**м. Київ, Україна*

При здійсненні наукової чи науково-технічної діяльності роботодавець та найманий ним працівник вступають у трудові правовідносини щодо об'єктів інтелектуальної власності (далі – «ІВ»), що виражається у специфічному регулюванні створення об'єктів ІВ в межах службових обов'язків.

Створення об'єктів ІВ в рамках трудових та цивільних відносин або на замовлення є дуже актуальним, як для сучасного бізнесу в цілому, так і для ІТ-сфери зокрема. Позаяк у підприємств виникає потреба належним чином закріпити за собою майнові права, які у майбутньому дозволили б отримати вигоду з реалізації майнових прав на ці об'єкти, роботодавець звертається до працівника з метою створення об'єкту ІВ, який в українському праві отримав поняття службового твору.

У момент укладання чи трудового договору, предметом якого буде створення об'єкту ІВ, чи цивільно-правового договору, сторонам слід чітко визначитися із його предметом. За трудових відносинах це визначається у внутрішніх посадових інструкціях, а у договорах створення об'єкту ІВ - технічним завданням, яке розробляється замовником.

Необхідно враховувати, що законодавець чітко визначає поняття службового твору і вимоги до нього. Звернемося до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якої службовим твором є об'єкт ІВ, створений автором у 1) порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання або 2) трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем [1]. Якщо умови створення не відповідатимуть жодному з критеріїв, роботодавець не зможе претендувати на майнові права щодо твору.

Автор, який за статтею 421 Цивільного кодексу України (далі – «ЦКУ») (або виконавець, винахідник тощо), створив об'єкт права ІВ, є його творцем і за статтею 435 ЦКУ вважається первинним суб'єктом авторського права на твір, а тому набуває особисті немайнові та майнові права [2]. Проте, здатність реалізовувати дані права в рамках договір-

них правовідносин буде значно відрізнятися в залежності від характеру прав.

Незалежно від природи створеного твору, згідно зі статтею 423 ЦКУ, найманий працівник матиме немайнові права на: 1) визнання свого авторства шляхом зазначення імені автора на творі та його примірниках; 2) на зазначення псевдоніму замість справжнього імені 3) збереження цілісності твору й протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або іншому посяганню на твір, що може зашкодити його честі й репутації автора.

Під час укладання договору чи виникнення службового обов'язку у найманого працівника, роботодавцю забороняється посягати на його особисті немайнові права. Зокрема, у постанові від 04.06.2010 Пленум Верховного Суду України відмітив, що автор твору, створеного у порядку виконання трудового договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні службових обов'язків і за службовим завданням, не може бути далі позбавлений особистих немайних прав на створений твір [3].

За частиною 1 статті 425 ЦКУ особисті немайнові права ІВ є чинними безстроково. Так, у пунктах 35, 37 постанови від 17.10.2012 Пленум Вищого господарського суду України № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» заявив, що закінчення строку чинності майнових прав ІВ на твір не означає припинення особистих немайнових прав, які діють безстроково [4]. Вони можуть відчувуватися (переходити від автора до іншої особи), лише у виняткових випадках, спеціально встановлених законом.

На думку О.І. Харитонові таке рішення пов'язане з тим, що немайнові права належать саме певній особі – творцю об'єкта права ІВ, оскільки вони є вираженням природного права і становлять частину правового статусу людини [5, с. 206].

Інакше складається ситуація щодо найманого працівника як суб'єкта особистих майнових прав на службовий твір. За статтею 424 ЦКУ при створенні твору він наділяється:

1) правом на використання об'єкта права ІВ відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі 2) виключним правом дозволяти використання об'єкта права ІВ; 3) виключним правом перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права ІВ та забороняти його; 4) іншими майновими правами ІВ, встановлені законом.

Заслугує на увагу позиція В.В. Судакова, який наголошує на існу-

ванні правової колізії в регулюванні природи особистих немайнових прав автора на службовий твір [6, с. 32]. Якщо за статтею 429 ЦКУ майнові права ІВ на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать за замовчуванням працівникові, то за статтею 16 Закону України «Про авторське право та суміжні права», частиною 1 статті 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», частиною 1 статті 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» вони закріплюються за роботодавцем [7].

Колізію можна вирішити шляхом застосування відомого правового принципу *lex specialis derogat generali* – «спеціальний закон скасовує загальний закон». На жаль, подоланню проблеми заважає пункт 24 згаданої постанови Пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 р, у якій суд надав перевагу саме нормам ЦКУ при визначенні природи майнових прав на службовий твір.

Хоча 22.12.2015 р. до Верховної Ради України був поданий Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав», у якому пропонувалося чітко визначити регулювання правовідносин не ЦКУ, а особливим нормативно-правовим актом, цей проект був відкликаний [8]. Враховуючи вище згаданий принцип, варто було б надавати перевагу саме спеціальному закону. Проте, дана постанова створює загрозу для формування неоднакової судової практики щодо майнових прав на створений об'єкт ІВ. Через це, сторонам майнових правовідносин рекомендується заздалегідь визначити свої права та обов'язки, щоб запобігти зайвим проблемам.

На відміну від немайнових прав на об'єкт ІВ, законодавець увів строківість та можливість відчуження майнових прав. Відповідно до статті 427 ЦКУ, майнові права ІВ можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. За частиною 4 статті 9 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю і він не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) переходить до винахідника або його правонаступника [9]. Тоді роботодавець отримує переважне право на придбання ліцензії. Аналогічно, за частиною 2 статті 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» якщо роботодавець одержав від автора промислового зразка повідомлення про створений об'єкт ІВ, але протягом чотирьох місяців від дати одержання не подав заявки до НОІВ, то право на реєстрацію промислового зразка переходить до автора.

У випадку недостатнього закріплення за роботодавцем усього необхідного обсягу майнових справ, то за частиною 2 статті 429 ЦКУ найманий працівник вважатиметься співавтором твору та зможе використовувати твір задля власного інтересу без дозволу роботодавця, останній не зможе без достатніх підстав відмовити працівнику у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.

Отже, якщо правова прогалина прямо впливає із договору чи службових обов'язків, у роботодавця можуть виникнути проблеми з доказуванням своєї приналежності на службовий твір, а тому, перед створенням твору з найманим працівником, потрібно визначити весь доцільний обсяг прав та обов'язків сторін у трудових правовідносинах щодо об'єкту ІВ.

1. Про авторське право і суміжні права: Кодекс України; Закон від 13.12.1993 № 3792-ХІІ // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (дата звернення: 20.03.2021).

2. Цивільний кодекс України: Кодекс України; Закон від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15> (дата звернення: 20.03.2021).

3. Постанова Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 №5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10> (дата звернення: 20.03.2021).

4. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 20.03.2021).

5. Харитонова О.І. Права Інтелектуальної власності // Часопис Цивілістики. 2015. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8580/42.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 20.03.2021).

6. В.В. Судаков. Розв'язання колізій щодо виникнення виключних майнових прав на об'єкт авторського права, який створено на замовлення роботодавця (службовий твір) // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. URL: <http://uran.inprojournal.org/article/view/186314> (дата звернення: 20.03.2021).

7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон від 15.12.1993.

3688-ХІІ // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12> (дата звернення: 20.03.2021).

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав: Дата реєстрації від 22.12.2015 2679-VIII // «Верховна Рада України», офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57516 (дата звернення: 20.03.2021).

9. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон від 15.12.1993 3687-ХІІ // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12> (дата звернення: 20.03.2021).

КУЛЬМСЬКЕ ПРАВО ЯК МІСЬКЕ ПРАВО ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНА

Оліфіренко А. О.

студент 1 курсу,

Юридический институт правосудия и адвокатуры

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

На початку XIII століття пруссаки лютували на території Прибалтики, підконтрольній Польщі та Литві: вони палили християнські церкви, села, вбивали і викрадали християн. З цієї причини Християн Прусський за згодою короля Польщі Конрада Мазовецького і феодалів звернувся за допомогою до Тевтонського ордену. Блискучий магістр Герман фон Зальца запевнив імператора Священної Римської імперії-свого друга, Фрідріха II, в необхідності підкорення пруссаків. У 1226 році імператор підписав Золоту буллу Рімінії, згідно з якою, він доручає ордену боротьбу з цим язичницьким племенем і запевнив лицарів в абсолютному суверенітеті над територією, яку ще належить завоювати, але перед цим - була дарована Хелмінська земля як плацдарм для наступу.

Подальший успіх з'явився кульмінацією політики Германа фон Зальца, яка класифікується як реакційна, оскільки магістр ордену «хотів ще раз воскресити в хрестових походах вже прожиту епоху». Однак пропозиція польського герцога і пов'язане з ним запрошення до боротьби і підкорення язичників, яке також слід розглядати в контексті хрестових

ЗМІСТ

ДОПОВІДІ І ПОВІДОМЛЕННЯ
УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ*Пилипенко П. Д.***ПРО ПРАВО НА ПРАЦЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТОЇ)..... 3***Амелічева Л. П.***АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАСНС ЯК ВАЖЛИВИЙ
ЕЛЕМЕНТ ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 8***Бойко І. Й.***ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: ІСТОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ
ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 13***Бориченко К. В.***СТАНДАРТИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТІЙ) 22***Вавженчук С. Я.***ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ЮРИСДИКЦІЇ У СУДОВИХ СПРАВАХ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА
РОБОТІ 26***Венедіктов В. С.***СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ПРАВ ПРАЦІВНИКА 28***Вишновецька С. В.***ДЕРЖАВНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ 32**

Кучма О. Л.

**ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ'ЄКТІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА
ЗАПОДІЯНІ У ДТП ЗБИТКИ** 34

Луцький Р. П.

**СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ** 37

Мельник К. Ю.

**ДО ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
ТА ОЗНАК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН**..... 41

Подорожній Є. Ю.

**ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ
ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗА
ПОРУШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА**..... 45

Синчук С. М.

**ПРЕВЕНЦІЯ СКЛАДНОЇ ЖИТТЄВОЇ ОБСТАВИНИ
ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ** 47

Сімутіна Я. В.

**ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТОЇ) У ПРЕЦЕДЕНТНІЙ ПРАКТИЦІ
ВЕРХОВНОГО СУДУ**..... 51

Чанишева Г. І.

**КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ ПРАВА ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ
СОЦІАЛЬНОЮ ХАРТІСЮ (ПЕРЕГЛЯНУТОЮ)** 57

Шабанов Р. І.

**ЗМІСТ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ**..... 60

Шумило М. М.

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ, ЯК СОЦІАЛЬНО ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ХХ СТ. 64

Юшин С. О.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ВСЕОСЯЖНИХ І ДІЄВИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН 67

Яворська О. С.

ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВИЙ ТВІР 72

Бук М. О.

ЩОДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 76

Бурак В. Я.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ 79

Бутинська Р. Я.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 82

Ващущин М. Я.

ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ 86

Гаращенко Л. П.

ПРАКТИКА КЦС ВС У СПРАВАХ ЗІ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ДОСТРОКОВИМ РОЗІРВАННЯМ КОНТРАКТУ 91

Гірник О. О.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 95

Гончарук В. В.

**ЕМПАТІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО** 99

Кохан Н. В.

**ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ У ПРОФСПІЛКОВІ
СОЮЗИ** 102

Лещух Д. Р.

**ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ЦИФРОВИХ КОЧІВНИКІВ У ТРУДОВОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ** 105

Парпан Т.В.

**ПРАВО НА ГІДНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКА
НА РОБОТІ У ЧИННОМУ ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
УКРАЇНИ** 110

Раневич О. Ю.

**ДИРЕКТИВА ЄС 2001/23/ЄС ВІД 12 БЕРЕЗНЯ 2001 РОКУ ЯК
ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ОХОРОНИ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
У РАЗІ ПЕРЕДАЧІ ПІДПРИЄМСТВА АБО БІЗНЕСУ** 113

Рим О. М.

**РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ У ПРАВОВІЙ
СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ** 116

Сахарук І.С.

**ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ:
ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ У ПРЕЦЕДЕНТНІЙ
ПРАКТИЦІ ЄСПЛ** 119

Стасів О. В.

ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ДІЛОВОДСТВА 124

Стрепко В. Л.

**ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ РОБОТОДАВЦЕМ СЛУЖБИ
ОХОРОНИ ПРАЦІ..... 126**

Федорович В. І.

ЗЕМЕЛЬНІЙ РЕФОРМІ В УКРАЇНІ – 30 РОКІВ 129

Фурик І.Я.

**ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДВОКАЦІЇ У ТРУДОВИХ
ПРАВОВІДНОСИНАХ..... 132**

Чопко Х. І.

**ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ 134**

Швець Д. Ю.

**АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МОБІНГУ В УКРАЇНІ 138**

Юшко А.М.

**РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНІ ТА ЗДОРОВІ УМОВИ
ПРАЦІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ХАРТІЄЮ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 140**

Яценко Т. П.

**ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ТА ГНУЧКИЙ РЕЖИМ РОБОЧОГО
ЧАСУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ 145**

Т Р И Б У Н А М О Л О Д О Г О В Ч Е Н О Г О

Бурак С. В.

**ЗАХИСТ ПРАВ СІМЕЙ ПРАЦІВНИКІВ МІГРАНТІВ
У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ..... 151**

Балог К. С.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ	154
--	-----

Гриб К. Є.

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ВЧЕНИХ ЗВАНЬ	158
--	-----

Досін Б. В.

ДО ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ	161
---	-----

Козлов О. С.

ПРАВОВА ДИХОТОМІЯ ЩОДО ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЯК ПІДґРУНТЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДО-ПРАВОВОЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ	165
---	-----

Кошіль Р. О.

МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВОГО СПОРУ: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ	170
---	-----

Латишєва В. О.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК	174
---	-----

Михайліченко О. С.

НАЙМАНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	176
---	-----

Оліфіренко А. О.

КУЛЬМСЬКЕ ПРАВО ЯК МІСЬКЕ ПРАВО ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНА	180
--	-----

Тодоріка К. В.

СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, ЗАКРІПЛЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ХАРТІЄЮ (ПЕРЕГЛЯНУТОЮ)	184
---	------------

Точило К. С.

РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ'ЄКТ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАЦІВНИКАМИ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ.....	188
--	------------

Фединець Б. В.

ЛОКАЛЬНІ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА	192
---	------------

Шевчук Т. П.

ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗУМНОЇ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ ЯК ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ДЕРЖАВИ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ХАРТІЄЮ	196
---	------------

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції
“Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціаль-
них прав в умовах глобалізації”
(до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої))

23 квітня 2021 року

Випуск 10

***Матеріали доповідей і повідомлень опубліковано
в авторській редакції***

Підписано до друку 24.05.21
Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Друк на різнографі. Зам. №24/05-1. Ум. друк. арк. 12,09.
Наклад 100 прим.

Видавництво “ГАЛИЧ-ПРЕС”
Видавець ФОП Король І. В.
м. Львів, вул. Гнатюка, 17
Ел. пошта: lvivprint@ukr. net. Тел. 096-59-88-924
Свідоцтво ДК №5353 від 24. 05. 2017 р.

Друк ФОП Король І. В.
м. Львів, вул. Гнатюка, 17
Ел. пошта: lvivprint@ukr. net. Тел. 096 59-88-924
Код ДРФО 2814706601
Витяг з реєстру платників єдиного податку
№1713073400422 від 28. 02. 2017

I **WORLD of**
JOURNALS

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER